

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 4 | 2023
ISSUE 2

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Madaeva Shahnoza Amanullaevna PLACE OF SUFISM AND HANAFI SCHOOLS IN THE HISTORY OF THE UZBEK IDENTITY.....	7
2. Махмудова Гули Тилабовна ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	12
3. Юсупова Дилдора Дилшатовна ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	19
4. Toshev Xurshid Ihomovich O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJZLAR KUTUBXONALARNI TASHKIL ETISH ULARNING IJTIMOILASHUV OMILI SIFATIDA.....	26
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich, Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE NATURE OF FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE.....	32
6. ZhangLei THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE AXEOLOGICAL CONCEPT OF A COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND.....	39
7. Шамсутдинова Нигина Каримовна АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ИРРАЦИОНАЛ МОҲИАТИ.....	47
8. Tian Bo THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IN THE STUDY OF THE PHILOSOPHY OF CONFUCIUS AND SOCRATES.....	55
9. Shukurov Akmal Sharofovich YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI.....	64
10. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING MA'NAVIY TARAQQIYOTI.....	73
11. Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI.....	78

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE****Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich**O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti dotsenti,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)**MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING
MA’NAVIY TARAQQIYOTI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252858>**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada Markaziy Osiyoda ommaviy bayram va tomoshalarning taraqqiy topishi va rivojlanishining ma’naviy asoslari o‘rganilgan bo‘lib, bayram va tomoshalarning ibtidoiy ko‘rinishlaridan professional yuksalishiga qadar bo‘lgan davrda ularning estetik ahamiyati, milliy qadriyatlar va an‘analarning bayram va tomoshalar orqali ommalashuvi va barqarorlashuvi masalalari tadqiq etilgan. Maqolada tarixshunos, bayramshunos va qadriyatshunos olimlarning tadqiqot ishlaridan metodologik manba sifatida foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: Bayram, tomosha, ommaviy bayram, mavsumiy bayramlar, Navro‘z, Sada, Angom, Mehrjon, Avesto, dorbozlik, afsun, nayrang, ko‘z bog‘lash, muallaq, rom qilish, olov o‘yin, kema o‘yin, chinni o‘yin, yog‘ochoyoq.

Маматкасимов Джахангир Абиркуловичдоцент Государственного института искусства и культуры Узбекистана,
доктор философии в области педагогических наук (PhD)**ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ И ЗРЕЛИЩ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье исследуются духовные основы усовершенствования и развития народных праздников и представлений в Средней Азии, их эстетическое значение, национальные ценности и традиции, особенности праздников и представлений в период от первобытного этапа их появления до профессионального развития, исследованы вопросы популяризации и стабилизации праздников. В качестве методологического источника в статье используются исследования историков, деятелей культуры и ценителей.

Ключевые слова: Праздник, зрелище, массовый праздник, сезонные праздники, Навруз, Сада, Ангом, Мехрджан, Авесто, канатоходство, магия, фокус, повязка на глаза, муалак, приворожение, игра с огнем, игра в корабль, игра в фарфор, деревянные ноги.

Mamatkasimov Jahangir AbirkulovichAssociate Professor of Uzbekistan State Institute of arts and culture
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of Pedagogical sciences

SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MASS FESTIVALS AND SPEATS IN CENTRAL ASIA**ABSTRACT**

This article explores the spiritual foundations for the improvement and development of folk holidays and performances in Central Asia, their aesthetic significance, national values and traditions of holidays and performances in the period from the primitive appearance of holidays and performances to their professional development, the issues of its popularization and stabilization are investigated. As a methodological source, the article uses the research of historians, cultural figures and connoisseurs.

Key words: Holiday, spectacle, mass holiday, seasonal holidays, Navruz, Sada, Angom, Mehrjan, Avesto, tightrope walking, magic, focus, blindfold, mualak, bewitchment, playing with fire, playing ship, playing porcelain, wooden legs.

Kirish va dolzarbli. Ommaviy bayram va tomoshalar tarixi insoniyat tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning tafakkuriga monand taraqqiy etdi va rivojlandi. Davrlar o'tib ommaviy bayram va tomoshalar madaniy hordiq, estetik tarbiya va ma'naviy komillik manbaiga aylandi.

Markaziy Osiyo bayram va tomoshalari xalqlarning etnik hayotini aks ettirish bilan birgalikda, ularning yashash tarzi, madaniy hayoti va o'ziga xos urf-odatlaridan dalolat beradi.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqotda adekvat holatda o'rganishni ta'minlashga qaratilgan metodlar majmui qo'llanildi: nazariy (tahliliy-sintetik, qiyosiy-taqqoslash, analogiya), retrospektiv yondashuv asosida ommaviy bayram va tomoshalarning ma'naviy taraqqiyoti tahlil qilindi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi. Markaziy Osiyoda ommaviy bayram va tomoshalarning ma'naviy taraqqiyoti yuzasidan tadqiqotchilar M.Qodirov [4], U.Qoraboyev [5], B.Shodiyev [7], G'.Soatov [8] kabilar izlanishlar olib borgan. Jumladan, ommaviy bayram va tomosha san'ati tarixi bo'yicha qator tadqiqotlar olib borgan M.X.Qodirov izlanishlarida Zardushtiylik bilan bog'liq marosimlar va tomoshalar, askiya san'ati tarixi, qo'g'irchoq teatrlarining tarixiy-qiyosiy ildizlari, Temuriylar davri tomosha san'ati turlari, ularning rivojlanishi, ijro usullari, XVIII-asr va XIX-asrning birinchi yarmida an'anaviy teatr tomoshalari va ularning o'ziga xosligi, XIX-asr va XX-asr boshlarida Buxoro va Xorazm masxarabozlari teatri, Farg'ona qiziqchilar teatri, XX-asrda an'anaviy teatr, qiziqlar va masxaralar faoliyati yoritilgan [4].

Ommaviy bayram va tomoshaning tarixan rivoji, zamonaviy ahamiyati haqida tadqiqotchi U.X.Qoraboyev "O'zbek xalq bayramlari" tadqiqot ishida to'laqonli ma'lumot bergan. Mazkur tadqiqotda bayramlarning nazariy asoslari, eng qadimgi odatlar, antik davr bayramlari, O'rta asr bayramlari, XVI–XIX-asr bayramlari, XX-asr bayramlari, mavsumiy xalq bayramlari, oilaviy marosimlar, diniy bayramlar, umumxalq bayramlari, madaniy-ma'rifiy bayramlar, sport bayramlari, mehnat va tabiat bayramlari o'rganilgan [5].

Tadqiqotchi B.Shodiyev Temuriylar davrida o'tkazilgan Navro'z bayramini isloh qilinib, yangicha mazmun kashf etgan va taraqqiy etgan davr sifatida hisoblab, o'sha davrdagi bir qancha kasb egalarini Navro'z bayramini tashkillashtiruvchi sifatida qayd etgan [7].

Tadqiqotchi G'.Soatovning "O'zbek xalq an'anaviy bayramlari tarkibidagi folklor asarlarining poetik xususiyatlari" nomli tadqiqot ishida o'zbek xalq an'anaviy bayramlarining tarixiy asoslari va badiiy evolyutsiyasi, bayram tarkibidagi folklor elementlarining milliy-etnik o'ziga xosligi va poetik xususiyatlari, folklor namunalaridan bayramlarda foydalanishning estetik prinsiplarini, bayramning estetik tabiati, uning asosiy xususiyatlari va vazifasi masalasi tarixiy-tipologik va qiyosiy-tarixiy jihatlarini, bayramlarni tashkil etishda unutilib ketilayotgan folklor janrlarini tiklash va uning poetikasini aniqlash kabilar tadqiq etilgan [8].

Tadqiqot natijalari. O'zbek xalqining kelib chiqishi, etnik tarixi va xususiyatlari nihoyatda murakkab va uzoq davrni qamrab oladi. Antik zamonlarda yuksak madaniyat yaratgan iste'dodli, zahmatkash ajdodlarimiz, o'rta asrlarga kelib ilk Uyg'onish, Ya'ni Sharq Uyg'onishi davrini boshdan kechiradilar. Ayniqsa, buyuk xorazmshohlar va temuriylar hukmronlik qilgan asrlarda o'zbeklarning etnik qiyofasi qadimiy sivilizatsiya zaminida shakllanib bo'lgan edi. Bunday jarayonning oqibatida

o'ziga xos moddiy va ma'naviy madaniyat yuzaga kelgan va o'zining milliy xususiyatlarini hozirgacha, asosan, saqlab qolgan [3, 3].

Tarixiy manbalar va tadqiqotchilarning shohidlik berishicha bayram va tomoshalar insoniyatning ilk mashg'uloti termachilik va ovchilik o'yinlari paydo bo'lgan davrdanoq vujudga kelgan.

Insoniyat qadim-qadimdan o'z davriga xos turmush tarziga, moddiy va ma'naviy madaniyatiga, Ya'ni ma'lum darajadagi sivilizatsiyaga ega bo'lgan. Davrlar o'tishi bilan insoniyat sivilizatsiyasi darajasi o'sib, rivojlanib, takomillashib borgan. Bu jarayon odamlarning mehnat qilish usuli qanchalik darajada moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratish va ko'paytirib borishi bilan bog'liq kechgan [6, 21].

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ibtidoiy jamiyat taraqqiy etishi bilan birga odamlarda tabiat go'zalligidan, ranglardan va ohanglardan ta'sirlanish, o'z qo'l mehnati bilan yaratilgan narsalarda o'z tuyg'ulari va fikrlarini aks ettirish, biron material vositasi bilan real dunyoni badiiy tasvirlashga ehtiyoj sezgisi ham o'sib borgan.

Ibtidoiy kishilar hali yozuvni bilmagan zamonlarda o'z fikr-mulohazalarini og'zaki bayon etganlar. Shu asnda ularning og'zaki badiiy ijodi paydo bo'lgan. Binobarin, og'zaki ijodiyot o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan so'z san'ati bo'lib, ularning barcha na'munalari jonli ijro jarayonidagina yashaydi, shu sababdan ayrim janrlarda so'z va kuy omuxtaligi yetakchi bo'lsa, ayrimlarida sahna san'ati elementlari ustun turadi [2, 5].

Shuni qayd etish lozimki, ibtidoiy odamda ohanglarni ajratuvchi quloq, turli shakllarni his qilib qadrllovchi ko'z, hid va ta'm biluvchi va huzur qilish layoqatiga ega bo'lgan a'zolari inson qudratining asl mohiyatini belgilovchi tasavvurga tayangan tafakkurning ilk kurtaklari bo'lgan.

O'sha davr kishilarining atrof-muhit haqida yuritgan fikr-mulohazalari, va mifik tushunchalar afsonalarning paydo bo'lishida obektiv manbalik vazifasini o'tagan. Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda fikr yuritish mumkinki, ibtidoiy davr – bayram va tomoshalarning eng sodda ko'rinishlari paydo bo'lgan. Inson ongi rivojlana boshlagani bilan bayram va tomoshalarda sekin-asta rivojlangan.

Zardushtiylik davri bayram va tomoshalari, bu davrdagi elat va xalqlarning iqtisodiy, ijtimoiy hayotlari, urf-odatlarini, e'tiqod va madaniyatlari, musiqa, raqs va umuman teatrlashtirilgan marosimlari to'g'risida ma'lumotlarga Zardushtiylarning muqaddas "Avesto" kitobi orqali ega bo'lishimiz mumkin.

Ma'lumotlarga qaraganda bu buyuk asarning quyidagi qismlari saqlanib qolgan: 1. Yasna – ibodat paytida ijro etiladigan qurbonlik marosimi qo'shiqlari va diniy marosimlarga xos rasm-rusumlar bayoni. 72-bobdan iborat bu qismning 17-bobi Zardusht qo'shiqlari – got-madhiyalaridan iboratdir. Gotlarning asosiy g'oyasi – ezgu fikr, ezgu kalom, ezgu amalni tarannum etishdir. 2. Yasht – otashparastlarning iltijoli ohangda ijro etiladigan madhiyalari 22-qo'shiqdan iborat bo'lgan, zardushtiylik dini xudolari va ma'mudlariga bag'ishlangan mazkur Yashtda Axuramazda va u yaratgan ma'naviy (ilm, din, haqiqat) va moddiy qadriyatlar (Quyosh, Osmon, Zamin, Suv) madh etilgan. 3. Videvdat – devlarga, zulmat timsoliga qarshi qonunlar majmuasi. Mazkur bo'lim diniy qonunlar matni, qadimgi doston, miflar mazmuni, parchalaridan iborat bo'lib, ularda mifologik qahramonlar nomi zikr etilgan. 4. Visparad – ibodatga oid 2-bobdan iborat qo'shiqlar [5, 30].

Zardushtiylikning axloqiy ta'limoti "ezgu fikr", "ezgu so'z" va "ezgu amal"dan iborat muqaddas uchlik (axloqiy triada)da o'z ifodasini topgan. Zardushtiylikning talabiga ko'ra, har bir inson tangrining yakka-yu yagonaligini e'tirof etishi, xoh erkak, xoh ayol bo'lsin ilm o'rganishi, turli kasblarni egallashi, chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanishi, kanal qazishi, yer ochishi lozim. Eng asosiysi – Zardushtiylikda e'tiqod erkinligi mavjud bo'lgan [6, 42].

Markaziy Osiyoda asosiy odat, marosim va bayramlari koinot, tabiat, fasllar va mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan. Ajdodlarimiz borliqdagi muhim to'rt narsa (quyosh, havo, yer, suv)ni aniqlash bilan bir qatorda, ular bilan bog'liq to'rt ulug' kunni ham belgilab, nishonlashga odatlanishgan.

Bahorgi kun-tun tengligida Navro‘z, yozda – quyosh tik bo‘lib, tun qisqa, kun uzun davom etganida – Angom, kuzgi kun-tun tengligida Mehrjon, qishda – eng uzoq tun va qisqa kun bo‘lganda Sada – Olov bayrami kabilarni uyushtirgan.

Ommaviy bayram va tomoshalar taraqqiyotida Navro‘z bayramining katta hissasi bor. Navro‘z bayramida Zardushtiylarning Mitra, Anahitaga o‘xshagan ma‘budalarining timsollari gavdalanir. Chunonchi, Mitra timsoli bilan ko‘rsatiladigan tomosha “Bodi-bodi” deb atalgan, ya‘ni Mitra qiyofasini aks ettiruvchi katta qo‘g‘irchoqni ko‘tarib olgan mug‘-ijrochi uning tilidan kuch-qudratini, hamma ishga qodirligini faxrlanib aytgan, maqtangan [4, 45].

Ahmoniyalar davriga kelib (eramizdan oldingi VI-asrdan Aleksandr Makedonskiy bosqiniga qadar), zardushtiylar taqvimida bir qator o‘zgarishlar ro‘y beradi. Xususan har bir oydagi o‘ttiz kunning barchasi muayyan atamalar bilan nomlanadi, Ya‘ni har bir kunga xudolarning nomlari qo‘yib chiqildi. Yangi taqvimdagi oy to‘rt qismga bo‘linadi [8, 28].

Ahmoniyalar ham yangi kun “Navro‘z”ni bahorgi teng kunlikda nishonlashni davom ettiradilar. yovuz kuchlar yana ham kuchayadi deb hisoblanadigan “Maidyairya” (qish o‘rtasi) oyini (hozirgi dekabr – yanvar) “Dadva” (Yaratuvchi) nomi bilan atashadi. Navro‘zdan keyingi to‘rtinchi oy – “Tirikan” – “Tiri” nomi bilan ataladi. Yettinchi oy – kuz oyi “Mitrakan” – “Mitra” deb nomlanadi (hozirgi sentabr - oktabr), keyingi oylan (hozirgi oktabr – noyabr) suvga, (hozirgi noyabr – dekabr) esa ruh nomi bilan atala boshlanadi. Navro‘zga 50-kun 50-kecha qolganda “Sada” (Sada so‘zining ma‘nosi “yuzlik” demakdir) bayrami nishonlangan [8, 28].

Umuman, islomgacha bo‘lgan davrda Navro‘z bayramlarida xonanda va sozandalar bilan teatrlashgan tomoshalar, kulgili o‘yinlar va raqslar namoyish etilgan. Bunday o‘yinlar va raqslar mazmunan va badiiy jihatdan jamlanib turkumlarni tashkil etgan.

Zardushtiylar davrida paydo bo‘lgan tomoshalar ibtidoiy davrda paydo bo‘lgan tomoshalarning ilk ko‘rinishlaridan tubdan farqlansada, lekin tabiat hodisalariga, hayvonlar xatti-harakatlariga taqlid qilish san‘ati saqlanib qolingan va ijro jihatdan biroz bo‘lsada ommalashganligini tadqiqotchilarimizning ilmiy qarashlaridan bilishimiz mumkin. Ommaviy ijro, ko‘nikma yoki tasavvurning turli hududlarga bir xil yoki bir oz boshqacharoq mazmunda tarqalishi ommaviy bayram va tomoshalarga xos bo‘lgan asosiy mezonidir.

Markaziy Osiyoda arablar istilosining ilk davrida ulamolarning Navro‘z bayramiga munosabatlari salbiy bo‘lish oqibatida Navro‘z ko‘p asrlar Zardushtiylik g‘oyalari bilan sug‘orilgan. Shu sababli, Ahuramazda, Ahriman, mitra, Anahita kabi timsollar xalq sayillarida ulug‘langan, marhumlarni eslab, shamlar yoqishgan hamda muqaddas olov atrofida o‘yinga tushganlar.

“Navro‘z” IX – X-asrlarda ham Movarounnahrning ko‘pgina joylarida o‘z nufuzini to‘la saqlab qolgan. Xorazmshohlar hukmronligi davrida “Navro‘z” mamlakatning asosiy bayramlaridan biri sifatida nishonlangan. Xorazm shohi Abul Abbas Ma‘mun davrida ham Navro‘z katta tantana bilan o‘kazilgan. Bu bayram kunida yurtga osh tortilib vazirlar, lashkarboshilar, xizmatkorlar, san‘atkorlar, shoirlarga sovg‘alar ulashilgan. San‘at ustalari, shoirlar, masxaraboz-qiziqchilar, dorbozlar o‘z mahoratini namoyish etishgan [5, 45].

X – XII-asrlarda Navro‘z Xuroson, Movarounnahr, Xorazm va Farg‘ona vodiysida davlat bayrami sifatida ham nishonlana boshladi. Kuzda nishonlanadigan Mehrgon, qish chillasi chiqishi munosabati bilan o‘tadigan Sada bayramlariga nisbatan Navro‘zga ko‘proq e‘tibor beriladi [7, 27].

Tarixiy manbalarga ko‘ra Xorazm shohi Abul Abbas Ma‘mun davrida ilm-fan, she‘riyat, san‘at, qissago‘ylik, bayram va tomoshalar ravnaq topgan. Navro‘z ham katta bayram qilinib, islomgacha ko‘rsatib kelingan, yangi davrda bir muncha isloh qilingan an‘anaviy marosimlar, o‘yinlar va tomoshalar ko‘rsatilgan.

Mo‘g‘ullar istilosi davrida shaharlar vayron bo‘lib, Navro‘z bayrami ham inqirozga yuz tutgan.

Temuriylar davri ijtimoiy-madaniy hayotida ommaviy bayram va tomoshalar milliy tamoyillarga asoslangan holda rivoj topgan. Amir Temur markazlashgan davlatni mustahkamlashga qaratilgan har qanday ijtimoiy harakat, san‘at va urf-odatni qo‘llab-quvvatlagan, shuningdek, bayramlar, sayillar, to‘ylar va tantanalarga ham yetarli e‘tibor bergan.

Tadqiqotchi U.X.Qoraboyev Temuriylar davri bayram, marosim va to'ylarni quyidagi yo'nalishlarni tadqiq etgan: Temur hayoti bilan bog'liq to'ylar; Temur farzandlari va nevaralari hayoti bilan bog'liq marosimlar; davlat va din ishlari bilan bog'liq bayramlar [6, 48].

Manbalarda Amir Temur Navro'zni ommaviy tarzda o'tishiga alohida e'tibor bergan va bunday bayramlarga oddiy kishilar – dehqonlar, hunarmandlar, chorvadorlar ham jalb etilgan. Bayramda kosib va hunarmandlar o'z mehnat mahsulotlarini namoyish etishgan. San'atkorlar niqoblardan foydalangan holda butun spektakllar ko'rsatishgan hamda kurash, chavgon, qaboq o'yin, ko'pkari, merganlik, qiz quvdi, qo'chqor urishtirish musobaqalari uyushtirilgan.

Temuriylar davrida o'ziga xos tomoshagohlarda yuzlab malakali ijrochilar faoliyat ko'rsatgan hamda o'ziga xos yozma pyesa va ssenariylar negizida ishlovchi tomoshalar ham bo'lgan. Bu davrda dorbozlik, afsun, nayrang, ko'z bog'lash, muallaq, rom qilish, olov o'yin, kema o'yin, chinni o'yin, yog'ochoyoq kabi xilma-xil shakl va turkumlarni o'z ichiga olgan an'anaviy sirk san'ati ham yaxshigina rivojlangan.

Masxarabozlar san'ati ko'p jihatlardan badihaga, jonli muloqot yoki monologga asoslangan, xalq og'zaki komediyalari, satirik va yumoristik hikoya hamda latifalar, hajviy va pantomimik raqslar, qiziq lapar va qo'shiqlar, tanqid, askiya va chandishdan iborat bo'lgan, taqlidiy qiziqchilik alohida o'rin tutgan. Tomosha san'ati garchi mutaassib ruhoniylar tomonidan qoralansa ham keng omma o'rtasida mashg'ur edi [1, 227].

Sohibqironning Navro'zni tiklash va umumxalq bayramiga aylantirish bo'yicha boshlagan harakati Temuriylar tomonidan davom ettirildi. Mirzo Ulug'bek tomonidan Konigul o'lanida bayramlar, shu jumladan Navro'z muntazam ravishda o'tkazilgan.

Manbalarda Amir Temur va temuriy shahzodalar hukmronligi davrida bayram va tomoshalar taraqqiy etib, katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritganligi bayon etilib, o'sha davr ijtimoiy-madaniy hayoti bayram va tomoshalar bo'yicha taniqli mutaxassislarni yetishtirib berganligini namoyon etdi. Shuni qayd etish kerakki Temuriylar davrida bayram va tomoshalar tom ma'noda ma'naviy taraqqiy etgan va hozirgi kunda ham o'sha davrdagi an'analari asosida bayram va tomoshalar nishonlanib kelinmoqda.

Xulosa. Xulosa sifatida qayd etish lozimki, Markaziy Osiyo bayram va tomoshalari bevosita insoniyat ma'naviy yuksalishining samarasi bo'lib, bayram va tomoshalarni tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha ma'lum bir badiiy shakl, xususan sahnalashtirish rejissurasi paydo bo'lishiga asos bo'lgan.

Shu ma'noda, zamonaviy bayram va tomoshalarni tashkil etish va o'tkazishda garchand zamon zayli bilan texnika jihatdan yuksaklikka erishilgan bo'lsada, ma'naviy jihatdan tarixiy an'analarga uyg'unlik va sodiqlik davom etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. – 672 b.
2. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov V., Safarov O. O'zbek xalq poetik ijodi. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – 304 b.
3. Jabbarov I. O'zbeklar. – Toshkent: Sharq, 2008. – 240 b.
4. Qodirov M. Tomosha san'ati o'tmishidan lavhalar. – Toshkent: Fan, 1993. – 207 b.
5. Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. – Toshkent: Sharq, 2002. – 240 b.
6. Shamsutdinov R., Mo'minov N., O'zbekiston tarixi. – Toshkent: Sharq, 2013. – 672 b.
7. Shodiyev B. Navro'z bayrami. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2001. – 128 b.
8. Soatov G'. O'zbek xalq an'anaviy bayramlari tarkibidagi folklor asarlarining poetik xususiyatlari: Dis. ... fil. fan. nom. – Toshkent: O'z.R. FA A.Navoiy nomidagi Adabiyot instituti, 1993. – 144 b.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 2

ЎШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН ИЛ-4821891548 “ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД ВА ДАЪВАТЛАР ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА БЕЛАРУСЬ
ЁШЛАРИ ОНГИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВА АКСИОЛОГИК АСОСЛАРИ” НОМЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬ
ЛОЙИҲА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. IL-4821891548 " SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL BASES OF CONSCIOUSNESS FORMATION OF THE YOUTHS OF UZBEKISTAN AND BELARUS IN THE CONDITIONS OF MODERN THREAT AND CHALLENGES", FUNDED BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА ИЛ-4821891548
“СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ”

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000